

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 3

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 3
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas`ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataulloevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulug'bek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1. **Парпиева Н.Н., Аждаблаева Д.Н.**
Возможности превентивного лечения в профилактике активных форм туберкулеза у детей с латентной туберкулезной инфекцией
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Possibilities of preventive treatment in prevention of active forms of tuberculosis in children with latent tuberculosis infection
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Latent sil infeksiyasi mavjud bo'lgan bolalarda silning faol turlarini oldini olish uchun preventiv davolashni ko'llash imkoniyatlari..... 10
2. **Турдибеков Х.И., Ким А.А., Пардаева У.Дж., Куйлиев К.У.**
Молекулярно-генетические особенности формирования бронхиальной астмы и роль полиморфизмов гена β_2 -адренорецептора
Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.
Molecular-genetic aspects of bronchial asthma formation and the importance of β_2 -adrenoreceptor gene polymorphisms **Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.**
Bronxial astma shakllanishining molekulyar-genetik jixatlari va bunda β_2 -adrenoreseptor geni polimorfizmlarining ahamiyati..... 14

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR

3. **Аляви А.Л., Тошев Б.Б.**
Роль эхокардиографии при диагностике ишемической болезни сердца и мониторинга терапии триметазидином у пациентов ишемической болезнью сердца
Alyavi A. L., Toshev B. B.
The role of echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease and monitoring of trimetazidin therapy in patients with coronary heart disease
Alyavi A. L., Toshev B. B.
Yurak ishemik kasalligini tashhislash va yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda trimetazidin terapiyasini kuzatishda exokardiografiyaning ahamiyati..... 20
4. **Атаева М.С., Ибрагимова М.Ф.**
Состояние цитокинового профиля при атипичных пневмониях у часто болеющих детей
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
State of the cytokine profile in atypical pneumonia in frequently ill children
Atayeva M.S., Ibragimova M.F.
Tez-tez kasal bo'lgan bolalardagi atipik pnevmoniyadagi sitokin profilining holati..... 28
5. **Закиряева П.О., Ахатова В.П.**
Благоприятное влияние снижения массы тела на дыхательную функцию у пациентов с интерстициальным заболеванием легких с ожирением
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
Beneficial impact of weight loss on respiratory function in interstitial lung disease patients with obesity
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
O'pka interstitial kasalligi bo'lgan ortiqcha vaznli bemorlarda vazn yo'qotishning nafas olish funksiyasiga foydali ta'siri 31
6. **Ибрагимова М.Ф., Атаева М.С., Эсанова М.Р.**
Состояние гуморального иммунитета у больных с хламидийной пневмонией у новорожденных детей
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
State of humoral immunity in patients with chlamydial pneumonia in newborn children
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
Yangi tug'gilgan bolalarda chlamidial pnevmoniya bo'lgan bemorlarda gumoral immunitet holati..... 35
7. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Острый инфаркт миокарда как социально значимая проблема
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Acute myocardial infarction as a socially significant problem
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammo sifatida..... 38
8. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Эффективность своевременной госпитализации больных с острым инфарктом миокарда
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Efficiency of timely hospitalization of patients with acute myocardial infarction
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti aniqlangan bemorlarni erta gospitalizatsiya qilishning samaradorligi..... 42

9	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Динамика качества жизни больных с ишемической болезнью сердца, после аортокоронарного шунтирования Qilichev A.A., Rizaev J.A. Dynamics of quality of life in patients with coronary heart disease after aortocoronary bypass graft Qilichev A.A., Rizayev J.A. Aorta-koronar shuntlash amaliyotidan keyin yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlar hayot sifati dinamikasi.....</p>	47
10	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Улучшение качества жизни больных ишемической болезнью сердца Qilichev A.A., Rizayev J.A. Improving the quality of life of patients with coronary heart disease Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlarning hayot sifati yaxshilash.....</p>	52
11	<p>Маматкулова Ф.Х. Эссенциальная тромбоцитемия – основные анализы у детей и подростков Mamatkulova F.Kh. Essential thrombocythemia - basic analyzes in children and adolescents Mamatkulova F.X. Essensial trombotsitemiya- bolalar va oʻsmirlardagi asosiy tahlillar.....</p>	58
12	<p>Маматова Н.Т., Ашуров А.А., Абдухакимов А.Б. Важность теста Gene Xpert MTB/RIF в диагностике туберкулеза Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. The importance of the Gene Xpert MTB/RIF test in the diagnosis of tuberculosis Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. Tuberkulyoz diagnostikasida Gene Xpert MBT/RIF testing ahamiyati.....</p>	63
13	<p>Окбоев Т.А. Значение Ig E в раннем выявлении и прогнозировании развития заболевания в семье у лиц с наследственной предрасположенностью к семейной бронхиальной астме Okboyev T.A. The importance of Ig E in the early detection and prediction of the development of the disease in the family in persons with a hereditary predisposition to familial bronchial asthma Okboyev T. A. Oilaviy bronxial astmaga irsiy moyil boʻlgan oiladagi shaxslarda kasallik rivojlanishini erta aniqlash va bashoratlashda IG E ahamiyati.....</p>	67
14	<p>Холжигитова М.Б., Убайдуллаева Н.Н., Расули Ф. О. Клинические особенности хронической обструктивной болезни легких в зависимости от перенесенной COVID-19 Kholjigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. Clinical features of chronic obstructive pulmonary disease depending on the history of COVID-19 Xoljigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. COVID-19 oʻtkazgan surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi boʻlgan bemorlarda klinik belgilarning oʻziga xos koʻrinishlari.....</p>	71
15	<p>Шавази Н.Н. Оценка биохимических показателей у беременных с угрозой преждевременных родов Shavazi N.N. Assessment of biochemical indicators in pregnant women with threatening preterm labor Shavazi N.N. Erta tugʻilish xavfi boʻlgan homilador ayollarda biokimyoviy koʻrsatkichlarni baholash.....</p>	77
16	<p>Шамсутдинова Г.Б., Гадаева Н.А. Влияние различных компонентов препаратов на дисфункцию эндотелия и функциональный резерв почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Influence of drugs of various components on endothelial dysfunction and functional renal reserve in patients with chronic heart failure Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Surunkali yurak yetishmovchiligi mavjud bemorlarda turli tarkibli muolajalarining endotelial disfunktsiya va buyrak funksional zaxirasiga taʼsiri.....</p>	83
17	<p>Шодиккулова Г.З., Шагазатова Б.Х., Шоназарова Н.Х. Лечение коморбидной патологии у больных ревматоидным артритом Shodikulova G.Z., Shagazatova B.Kh., Shonazarova N.Kh. Treatment of comorbid pathology in patients with rheumatoid arthritis Shodikulova G.Z., Shagazatova B.X., Shonazarova N.X. Rевматоид артрит bilan ogʻrigan bemorlarda komorbid patologiyani davolash.....</p>	87

УДК. 616.24-008.47

Холжигитова Мухайё Бердикуловна
PhD., доцент кафедры внутренних болезней №4
Самаркандский Государственный
медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан

Убайдуллаева Наима Набихановна
DSc, доцент, кафедра пульмонологии с курсом
клинической аллергологии Центра развития
профессиональной квалификации
медицинских работников
Ташкент, Узбекистан

Расули Фариди Ориповна
ассистент кафедры внутренних болезней №4.,
Самаркандский Государственный
медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕНЕСЕННОЙ COVID-19

For citation: Kholjigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. Clinical features of chronic obstructive pulmonary disease depending on the history of COVID-19. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 3, pp.71-76

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10052892>

АННОТАЦИЯ

Вопросы, касающиеся темы совместного течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), на сегодняшний момент являются весьма актуальными. Это связано со схожестью клинических проявлений, сложностью диагностики. Больные ХОБЛ, имеющие коморбидные болезни, инфицированные SARS-CoV-2, представляют собой особо уязвимую группу лиц с осложненным течением и часто неблагоприятным исходом болезни. В свете сказанного изучение клинико – функциональных особенностей течения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений, разработка эффективных способов лечения и реабилитации больных ХОБЛ в сочетании с метаболическим синдромом на фоне COVID-19 остается актуальной проблемой.

Ключевые слова: хронической обструктивной болезни легких, клинические особенности, COVID-19.

Kholzhigitova Muhayo Berdikulovna
PhD., Associate Professor of the
Department of Internal Medicine №4
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Ubaidullaeva Naima Nabikhanovna
DSc, Associate Professor, Department of Pulmonology
with a Course in Clinical Allergology,
Center for the Development of Professional
Qualifications of Medical Workers
Tashkent, Uzbekistan

Rasuli Farida Oripovna
Assistant of the Department of Internal Medicine No. 4.,
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

CLINICAL FEATURES OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE DEPENDING ON THE HISTORY OF COVID-19

ANNOTATION

Questions related to the topic of the joint course of the new coronavirus infection COVID-19 and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are currently very relevant. This is due to the similarity of clinical manifestations, the complexity of diagnosis. COPD patients with comorbid diseases infected with SARS-CoV-2 represent a particularly vulnerable group of people with a complicated course and often an unfavorable outcome of the disease. In light of the above, the study of clinical and functional features of the course and risk factors for cardiovascular complications, the development of effective methods for the treatment and rehabilitation of patients with COPD in combination with the metabolic syndrome against the background of COVID-19 remains an urgent problem.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, clinical features, COVID-19.

Xoljigitova Muhayo Berdiqulovna

t.f.n., Samarqand davlat tibbiyot universiteti
4-son ichki kasalliklar kafedrasini dotsenti
Samarqand, Uzbekistan

Ubaydullaeva Naima Nabixanovna

DSc, Klinik allergologiya kursi bilan pulmonologiya
kafedrasini dotsenti, Tibbiyot xodimlarining
kasbiy malakasini oshirish markazi
Tashkent, Uzbekistan

Rasuli Farida Oripovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
4-son ichki kasalliklar kafedrasini assistenti
Samarqand, Uzbekistan

COVID-19 O'TKAZGAN SURUNKALI OBSTRUKTIV O'PKA KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARDA KLINIK BELGILARNING O'ZIGA XOS KO'RINISHLARI

ANNOTATSIIYA

Yangi koronavirus infeksiyasi COVID-19 va surunkali obstruktiv o'pka kasalligining (SOO'K) birgalikdagi kechishiga oid savollar hozirda juda dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu jarayon klinik ko'rinishlarning o'xshashligi va tashxisning murakkabligi bilan bog'liq. SARS-CoV-2 bilan kasallangan komorbid kasalliklari bo'lgan SOO'K bilan og'rigan bemorlar kasallikning murakkab ko'rinishi va ko'pincha yomon oqibati bemorlarni zaif qilishidir. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, yurak-qon tomir asoratlari rivojlanishining klinik va funktsional xususiyatlarini va xavf omillarini o'rganish, SOO'K bilan kasallangan bemorlarni metabolik sindrom bilan birgalikda COVID-19 fonida davolash va reabilitatsiya qilishning samarali usullarini ishlab chiqish dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: surunkali obstruktiv o'pka kasalligi, klinik xususiyatlari, COVID-19.

Актуальность темы. Вопросы, касающиеся темы совместного течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), на сегодняшний момент являются весьма актуальными (2,5,9) Это связано со схожестью клинических проявлений, сложностью диагностики. Больные ХОБЛ, имеющие коморбидные болезни, инфицированные SARS-CoV-2, представляют собой особо уязвимую группу лиц с осложненным течением и часто неблагоприятным исходом болезни. Коморбидность при ХОБЛ, особенно на фоне COVID-19, увеличивает риск развития сердечнососудистых осложнений, ухудшает качество жизни, отрицательно влияет на прогноз и смертность (1,4,8,12). Комплексному изучению коморбидного течения ХОБЛ и метаболического синдрома (МС) посвящены лишь единичные работы (3,6,7,11). Не изучены многие частные вопросы, касающиеся клинико-функциональных особенностей, иммунных нарушений, при ХОБЛ в сочетании с метаболическим синдромом на фоне COVID-19, что не позволяет в полной мере комплексно оценить эту коморбидную патологию, индивидуализировать прогноз и эффективно проводить лечебно-профилактические мероприятия.

Цель исследования. Изучить клинические особенности хронической обструктивной болезни легких в зависимости от перенесенной COVID-19.

Материалы и методы исследования. В отделении аллергологии и пульмонологии Центральной городской больницы было обследовано 60 больных перенесенной коронавирусной инфекции при ХОБЛ. У обследованных пациентов наблюдались бронхитическая и эмфизематозная варианты ХОБЛ, легкое, среднетяжелое или тяжелое течение заболевания, что соответствовало задачам исследования. При постановке диагноза учитывались жалобы больных, данные анамнеза заболевания, наследственность, течение заболевания. У всех больных был

диагностирован бронхообструктивный синдром с отрицательной реакцией на бронхолитический тест.

Из общего количества больных у 39 пациентов была установлена ХОБЛ тяжелого течения, у 21 - среднетяжелого течения. Возраст больных составил в среднем 65 года. Заболевание наиболее часто было выявлено у лиц в возрасте 55-70 лет, мужчины (61,67%) и у женщин (38,33%), что соответствует данным литературы. Привалировали больные с давностью заболевания более 10 лет (75%). Из числа зарегистрированных больных только 20,0% состояли на учете в медицинских учреждениях по поводу своего заболевания.

Статистическая обработка результатов. Вся статистическая обработка полученных результатов выполнялась с помощью пакета программ «StatisticforWindows 7,0» (StatSoft), программного обеспечения MicrosoftExcel 2007 с использованием методов параметрического и непараметрического анализов. Результаты исследований выборок с использованием параметрических методов представленных в виде M (среднее значение) $\pm m$ (стандартная ошибка). Достоверность полученных результатов оценивалась по критерию Стьюдента (t) для зависимых и независимых выборок, различие считалось статистически значимым при $p < 0,05$.

Материалы и методы исследования. Все больные обращались за медицинской помощью в период обострения заболевания. У 80% больных наблюдались перенесенной коронавирусной инфекции у больных ХОБЛ в стадии обострения.

Средние значения показателей «число обострений в течение последних 12 месяцев», «число вызовов бригады СМП в течение последних 12 месяцев», «число госпитализаций в течение последних 12 месяцев» в I-A подгруппе были несколько ниже таких же показателей по сравнению с I-B подгруппой с достоверностью $p < 0,05$ по показателю «Число обострений заболевания, раз в год», эти показатели составили $2,9 \pm 0,3$; $4,1 \pm 0,2$; $2,5 \pm 0,4$ против $3,5 \pm 0,1$; $4,6 \pm 0,1$; $3,1 \pm 0,2$ соответственно. (табл. 1).

Таблица 1

Показатели	I-A подгруппа	p<	I-B подгруппа	II-A подгруппа	p<	II-B подгруппа
Средний возраст, лет	58,7±5,2	0,05	63,4±6,1	64,1±7,3	0,05	67,2±5,8
Стаж курения, пачка/лет.	205,8±11,6	0,05	225,1±153	245,4±12,4	0,05	273,3±11,9
Длительность заболевания, лет	9,6±1,1		14,3±0,9	15,4±2,1	0,05	21,7±1,8
Число обострений заболевания, раз в год	2,9±0,3	0,05	3,5±0,1	1,9±0,8	0,05	2,6±0,2
Число вызовов СМП, раз в год	4,1±0,2		4,6±0,1	2,8±0,3		3,4±0,1
Число госпитализаций, раз в год	2,5±0,4		3,1±0,2	1,6±0,3		2,2±0,1
ОФВ1/ФЖЕЛ, %						
ОФВ1 %						
САД мах, мм рт. ст.	148,3±6,8	0,005	176,4±5,1	136,2±4,6	0,05	152,4±3,8
ДАД мах, мм рт. ст.	96,2±4,3	0,05	110,6±2,4	85,6±2,6		94,3±1,4
САД «рабочее», мм рт. ст.	124,3±5,9	0,05	148,5±3,2	116,5±4,1	0,05	138,4±3,5
ДАД «рабочее», мм рт. ст.	80,4±4,7	0,05	93,1±2,2	71,3±5,2	0,05	83,7±3,7

Клиническая картина у обследованных больных характеризовалась одышкой, различной степени выраженности, продуктивным или сухим кашлем, слабостью. Согласно таблице 2 видно, что в I группе показатели «Одышка в покое», «Одышка, возникающая при физической нагрузке», «Кашель

непродуктивный», «Кашель с трудноотделяемой мокротой», «Мокрота слизисто-гнойного характера», «Мокрота гнойного характера» были выше по сравнению со II группой и составили 32,3%, 54,6%, 55,5%, 34,1%, 57,6%, 31,9% против 26,7%, 55,4%, 48,5%, 35,6%, 53,5%, 24,8% соответственно.

Таблица 2

Клиническая характеристика пациентов ХОБЛ в зависимости от наличия МС

Признак	I группа, n=229, ХОБЛ (МС+)		p<	II группа, n=101, ХОБЛ (МС-)	
	абс.	%		абс.	%
Одышка в покое	74	32,3%	0,05	27	26,7%
Одышка, возникающая при физической нагрузке	229	100,0%		101	100,0%
Кашель непродуктивный	127	55,5%		49	48,5%
Кашель с трудноотделяемой мокротой	78	34,1%	0,05	36	35,6%
Мокрота слизисто-гнойного характера	132	57,6%	0,05	54	53,5%
Мокрота гнойного характера	73	31,9%	0,005	25	24,8%
Повышение температуры:					
до верхней границы нормотермии	129	56,3%	0,05	69	68,3%
до субфебрильной	69	30,1%	0,05	21	20,8%
до фебрильной	31	13,5%		11	10,9%
Слабость	112	48,9%	0,05	47	46,5%
Цианоз	57	24,9%		32	31,7%
Ослабление везикулярного дыхания	118	51,5%	0,05	49	48,5%
Значительное увеличение числа дыхательных движений	64	27,9%	0,05	29	28,7%
Отеки на нижних конечностях	56	24,5%	0,05	19	18,8%
Акцент 2-го тона в зоне легочной артерии	102	44,5%	0,05	38	37,6%

Достоверность наблюдалась по показателям «Одышка в покое», «Кашель с трудноотделяемой мокротой», «Мокрота слизисто-гнойного характера», «Мокрота гнойного характера».

Такие показатели как «Повышение температуры: «до верхней границы нормотермии», «до субфебрильной», «до фебрильной»»; «Слабость», «Цианоз», «Ослабление везикулярного дыхания», «Значительное увеличение числа дыхательных движений», «Отеки на нижних конечностях», «Акцент 2-го тона в

зоне легочной артерии» также имели достоверно большую представленность в I группе по сравнению со II группой 56,3%, 30,1%, 13,5%, 48,9%, 24,9%, 51,5%, 27,9%, 24,5%, 44,5% против 68,3%, 20,8%, 10,9%, 46,5%, 31,7%, 48,5%, 28,7%, 18,8%, 37,6% соответственно.

В таблице 3 представлена клиническая картина у пациентов с ХОБЛ по подгруппам, в зависимости от наличия у них в анамнезе коронавирусной инфекции. Из таблицы видно, что у пациентов с

коронавирусной инфекцией в анамнезе и с МС и без МС доля больных с выраженными проявлениями ХОБЛ была более значительна по сравнению с пациентами без коронавирусной инфекции в анамнезе.

В I-A подгруппе показатели «Одышка в покое», «Одышка, возникающая при физической нагрузке», «Кашель непродуктивный», «Кашель с трудноотделяемой мокротой», «Мокрота слизисто- гнойного характера», «Мокрота гнойного характера» были ниже, чем в I-B 22,7%, 50,7%, 45,3%, 26,7%, 45,3%, 26,7% против 37,0%, 56,5%, 60,4%, 37,7%, 63,6%, 34,4% соответственно. По показателям «Одышка в покое», «Кашель непродуктивный», «Мокрота слизисто- гнойного характера»,

«Мокрота гнойного характера» наблюдались достоверные различия.

Клинические симптомы такие как «Повышение температуры: «до верхней границы нормотермии», «до субфебрильной», «до фебрильной»; «Слабость», «Цианоз», «Ослабление везикулярного дыхания», «Значительное увеличение числа дыхательных движений», «Отеки на нижних конечностях», «Акцент 2-го тона в зоне легочной артерии» также имели достоверно большую представленность в I-B подгруппе по сравнению I-A подгруппой 44,0%, 22,7%, 9,3%, 36,0%, 20,0%, 45,3%, 25,3%, 20,0%, 40,0% против 62,3%, 33,8%, 15,6%, 55,2%, 27,3%, 54,5%, 29,2%, 26,6%, 46,8% соответственно (табл.3. рисунок 1,2).

Таблица 3

Клиническая характеристика пациентов ХОБЛ в зависимости от наличия анамнезе коронавирусной инфекции

Признак	I-A подгруппа		p<	I-B подгруппа		II-A подгруппа		p<	II-B подгруппа	
	абс.	%		абс.	%	абс.	%		абс.	%
Одышка в покое	17	22,7%	0,005	57	37,0%	10	21,3%	0,005	17	31,5%
Одышка, возникающая при физической нагрузке	75	100,0%		154	100,0%	47	100,0%		54	100,0%
Кашель непродуктивный	34	45,3%	0,005	93	60,4%	20	42,6%	0,005	29	53,7%
Кашель с трудноотделяемой мокротой	20	26,7%		58	37,7%	15	31,9%		21	38,9%
Мокрота слизисто- гнойного характера	34	45,3%	0,005	98	63,6%	22	46,8%	0,005	32	59,3%
Мокрота гнойного характера	20	26,7%	0,05	53	34,4%	10	21,3%		15	27,8%
Повышение температуры:										
до верхней границы нормотермии	33	44,0%	0,005	96	62,3%	30	63,8%	0,005	39	72,2%
до субфебрильной	17	22,7%	0,05	52	33,8%	9	19,1%		12	22,2%
до фебрильной	7	9,3%	0,005	24	15,6%	4	8,5%		7	13,0%
Слабость	27	36,0%	0,005	85	55,2%	21	44,7%		26	48,1%
Цианоз	15	20,0%	0,005	42	27,3%	13	27,7%		19	35,2%
Ослабление везикулярного дыхания	34	45,3%	0,005	84	54,5%	20	42,6%	0,005	29	53,7%
Значительное увеличение числа дыхательных движений	19	25,3%	0,005	45	29,2%	12	25,5%		17	31,5%
Отеки на нижних конечностях	15	20,0%		41	26,6%	9	19,1%		10	18,5%
Акцент 2-го тона в зоне легочной артерии	30	40,0%	0,005	72	46,8%	17	36,2%		21	38,9%

Во II-B подгруппе такие показатели как «Одышка в покое», «Одышка, возникающая при физической нагрузке», «Кашель непродуктивный», «Кашель с трудноотделяемой мокротой», «Мокрота слизисто- гнойного характера», «Мокрота гнойного характера», «Слабость», «Цианоз», «Ослабление везикулярного дыхания», «Значительное увеличение числа дыхательных движений», «Отеки на нижних конечностях», «Акцент 2-го тона в зоне легочной артерии» были выше по сравнению со II-A подгруппой

Рисунок 1. Клиническая характеристика пациентов ХОБЛ I группы в зависимости от наличия анамнезе коронавирусной инфекции

Рисунок 2. Клиническая характеристика пациентов ХОБЛ II группы в зависимости от наличия анамнеза COVID-19.

21,3%, 51,1%, 42,6%, 31,9%, 46,8%, 1,3%, 44,7%, 27,7%, 42,6%, 25,5%, 19,1%, 36,2% против 31,5%, 59,3%, 53,7%, 38,9%, 59,3%, 27,8%, 48,1%, 35,2%, 53,7%, 31,5%, 18,5%, 38,9% соответственно. Выраженность основных клинических симптомов (одышка, кашель, мокрота, слабость) оценивалась по разработанной бальной шкале от 0 до 3 баллов. Одышка: не беспокоит – 0 баллов, при значительной физической нагрузке -1 балл, при незначительной физической нагрузке – 2 балла, в покое – 3 балла. Кашель: не беспокоит – 0 баллов, редкий – 1 балл, эпизоды в течении дня -2 балла, почти постоянный – 3 балла. Мокрота: нет – 0 баллов, слизистая – 1 балл, слизисто-гнойная - 2

балла, гнойная – 3 балла. Слабость: не беспокоит – 0 баллов, незначительная-1 балл, выраженная – 2 балла.

ВЫВОДЫ: 1.Почти у всех пациентов основной жалобой являлась одышка при физической нагрузке. Большинство пациентов (87,9%) предъявляли жалобы на кашель. Бальная выраженность таких симптомов как одышка, кашель, мокрота и слабость.

2. Таким образом, для больных ХОБЛ с сопутствующим перенесенной COVID-19 характерно статистически достоверно более тяжелое течение основного заболевания с частыми обострениями, вызовами бригад СМП, госпитализациями в стационар, выраженной клинической симптоматикой заболевания.

Список литературы / References / Iqriboslar

1. Мамурова Н.Н, Носирова Д.Э. Тяжесть течения внебольничной пневмонии в зависимости от профессионального фактора //Опыт и перспективы развития экспортного потенциала образовательных услуг в высшем образовании. – 2021. – С. 167-170.
2. Чучалин А.Г., Авдеев С.Н., Айсанов З.Р., Белевский А.С., Лещенко И.В., Овчаренко С.И., Шмелев Е.И. Хроническая обструктивная болезнь легких: федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению. Пульмонология. 2022;32(3):356-392.
3. Холжигитова М. Б., Убайдуллаева Н. Н. Особенности течения синдрома ночного апноэ у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Журнал кардиореспираторных исследований. Том 3 № 4. 2022. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7366224> стр.83-86.
4. Холжигитова М. Б., Убайдуллаева Н. Н. Сурункали обструктив ўпка касаллиги билан оғриган беморларнинг умумий хусусиятлари метаболит синдром мавжудлиги. Oriental journal of medicine and pharmacology doi: <https://doi.org/10.37547/supsci-ojmp-02-06-03> 21-29.
5. Холжигитова М. Б., Убайдуллаева Н. Н. Сурункали обструктив ўпка касаллиги билан оғриган беморларда функционал параметрларнинг ўзгариши ва машқлар бардошлилиги. Oriental journal of biology and chemistry sjif 2021-5.76, 2022-5. 799. P 14-18 .Doi: <https://doi.org/10.37547/supsci-ojbc-02-03-03>.
6. Холжигитова М. Б., Ташметов Х. М., Убайдуллаева Н.Н. Табачная зависимость у лиц молодого возраста, пути оптимизации и профилактики. Самаркандский государственный медицинский институт. Журнал кардиореспираторных исследований №1.1 (2022) doi <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0974-2022-1>стр 67
7. Холжигитова М.Б., Оқбоев Т.А. Самаркандский государственный медицинский институт. Журнал кардиореспираторных исследований № 2.1 (2022) doi <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0974-2022-2.1>стр 268. Оценка значимости генетического исследования ранней диагностики бронхиальной астмы в семье.
8. Kholzhigitova Mukhayo Berdikulovna. The state of changes in the immune system in patients with Chronic Obstructive Bronchitis and the effect of immunotherapy on the dynamics of immunological parameters. Journal of Critical Reviews. Issn-2394-5125. Vol 7, issue 14, 2020.

9. Kholzhigitova M.B., Safarova M.P., Yuldasheva D.A., Klebleeva G.D. Indicators of inflammatory markers in patients with chronic obstructive bronchitis and of the effectiveness of immunocorrective and antioxidant therapy. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* ISSN 15836258. Vol 25, Issue 4 2021 pages 13380-13387. Received 05 March Accepted 01 April 2021.
10. Kholzhigitova M.B., Safarova M.P. Endoscopic signs in the mucosa depending on the severity of the course in chronic obstructive pulmonary disease. *THE Thematics Journal of Education*. Impact factor (UIF) 7.47 ISSN 2249-9822.2022. Page 35-45.2022.
11. Kholzhigitova M.B., Safarova M.P. Features of the course of sleep apnea syndrome in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH*. Impactfactor (UIF) 7.2. ISSN 1447-9315.2022. Page 41-50.
12. Avdeev S.N. Acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. *Pulmonologiya*.2013;(3):5-19.
13. Negmatovna, T. E., Khudayberdievich, Z. S., Sayfutdinovich, K. Z., Khidirnazarovich, T. D., Shukhratovna, K. F., & Abdullaevna, A. G. (2019). Urate regulation gene polymorphisms are correlated with clinical forms of coronary heart disease. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 11(3), 198-202.
14. Махкамова Н. У. Эффективность комплексной терапии хронических цереброваскулярных расстройств у пациентов с артериальной гипертензией //Український хімотерапевтичний журнал. – 2013. – №. 3-4. – С. 63-65.
15. Махкамова Н. У., Ходжаев А. И. Частота встречаемости и структура цереброваскулярных осложнений артериальной гипертензии у лиц узбекской национальности с различными полиморфизмами генов ангиотензинпревращающего фермента и аполипопротеина Е //Евразийский кардиологический журнал. – 2012. – №. 2. – С. 55-58.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000